

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	4º Curso
TRABAJO FIN DE GRADO		Duración:	Sin Duracion definida
Código:	16330	Lengua principal:	Español
Tipología:	Trabajo fin de Grado	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	MariaJose.Ufarte@uclm.es
Página web personal:	

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

Para la presentación del Trabajo Fin de Grado **el alumnado deberá haber superado todas las asignaturas que conforman el Plan de Estudios**, y estar matriculado en los créditos correspondientes al TFG.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) constituye un módulo/materia de **6 créditos ECTS** de carácter **obligatorio** que se realizará a lo largo del cuarto curso y se defenderá una vez aprobadas el resto de las asignaturas del Grado.

El TFG supone la realización por parte del estudiantado y de forma individual de un proyecto o estudio original bajo la dirección del profesorado. En el TFG se integran y desarrollan los contenidos formativos recibidos durante el Grado en Periodismo, de modo que supone la síntesis de las capacidades y habilidades adquiridas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.	Competencia
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.	Competencia
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.	Competencia
E13	Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.	Competencia
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.	Competencia
E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.	Competencia
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas	Competencia
G03	Una correcta comunicación oral y escrita	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: Redacción del Trabajo Fin de Grado
Tema 2: Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Grado

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías individuales	Trabajo dirigido o tutorizado	E02, E03, E05, E07, E13, E14, E18, G03, G04, G09, G10	1,20	30,00	100,00 %	No	No	A lo largo del curso académico el alumnado establecerá con cada tutor el cronograma de reuniones, las formas de contacto y las pautas de seguimiento del proyecto.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Elaboración de informes o trabajos	Trabajo autónomo	E02, E03, E05, E07, E13, E14, E18, G01, G03, G04, G09, G10	4,40	110,00	0,00 %	Sí	Sí	El TFG se elaborará de manera paulatina y el estudiantado deberá hacer varias entregas a través del campus virtual a lo largo del curso. Tomando como ejemplo el desarrollo del TFG durante el curso académico y su defensa en las convocatorias de Junio o Julio, el proceso es el siguiente: -Proyecto aprobado por el tutor (Octubre) - Memoria de los trabajos realizados (Mediados de febrero) -Borrador preliminar de la memoria que muestre los avances y el índice provisional (Finales de abril) -Borrador de la memoria para la evaluación del tutor y depósito de la memoria final (Según las fechas establecidas para las distintas convocatorias). El alumnado que vaya a defender en la convocatoria extraordinaria de Diciembre deberá presentar el borrador preliminar de la memoria a mediados de octubre. Las fechas establecidas para el presente curso académico se publicarán en el campus virtual y en la web de la Facultad.
Prueba final	Pruebas de evaluación	E02, E03, E05, E07, E13, E18, G01, G03, G04, G09, G10	0,40	10,00	100,00 %	Sí	Sí	Las convocatorias de las pruebas de evaluación del TFG serán publicadas a través de la web de la Facultad y del campus virtual. Se registrarán por lo establecido en el Reglamento de TFG.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de trabajos teóricos	100,00 %	Elaboración y presentación del TFG.
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
<p>La calificación del TFG dependerá de factores tanto formales como de contenido. Responderá a los siguientes parámetros: Evaluación del contenido - Estructura de la memoria siguiendo unos apartados atendiendo al tipo de TFG seleccionado - Originalidad del tema seleccionado - Desarrollo de cada uno de los apartados que se corresponden con la modalidad de TFG seleccionado - Selección de las fuentes de información - Elaboración de los argumentos en los que fundamenta su trabajo en un área concreta - Demostración de que posee y comprende conocimientos en un área de estudio concreta - Evaluación de la claridad y corrección en la expresión. - Realización de una presentación por escrito utilizando medios y procedimientos que faciliten su comprensión - Utilización correcta del uso de un lenguaje disciplinar especializado Exposición del Trabajo - Claridad y precisión de la presentación pública mediante las TICs - Demostración de dominio en el uso del lenguaje disciplinar de la temática - Habilidad y dominio del lenguaje verbal (uso de muletillas, lapsus, reiteraciones innecesarias, etc.) - Habilidad gestual y dominio del espacio durante la exposición - Distribución del tiempo de la exposición - Resolución, concreción y exactitud de las respuestas a las preguntas hechas por el tribunal Serán deméritos de la evaluación todos aquellos aspectos y elementos que resten originalidad a la investigación como el cúmulo de citas, la excesiva reproducción de paráfrasis y, por supuesto, el plagio.</p>

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de trabajos teóricos	100,00%	Elaboración y presentación del TFG.
	100,00 %	

Particularidades de la convocatoria extraordinaria
Se aplican los criterios de la ordinaria

Particularidades de la convocatoria especial de finalización
Se aplican los criterios de la ordinaria

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Aprender a investigar : métodos de trabajo para la redacción		ALCINA FRANCH, Jose	Compañía Literaria	84-8213-004-8	1994		
Epistemología y ciencias sociales		Adorno, Theodor W. (1903-1969)	Cátedra Universitat de València	84-376-1922-X	2001		
La mirada cualitativa en sociología : una aproximación inter		Alonso, Luis Enrique	Fundamentos	84-245-0776-2	2003		
Metodología de la observación en las Ciencias Humanas		Anguera Argilaga, María Teresa	Cátedra	84-376-0162-2	1989		
Introducción a la investigación científica : ensayo sobre I		Aracil Voltes, Vicente	Anroart	978-84-934504-9-6	2005		
Manual para la práctica de la investigación social		Babbie, Earl	Desclée de Brouwer	84-330-1193-6	1996		
El desorden : la teoría del caos y las ciencias sociales, el		Balandier, Georges	Gedisa	84-7432-352-5	1996		
Cómo hacer tu primer trabajo de investigación : guía para in		Bell, Judith	Gedisa	84-7432-931-0	2005		
Metodología de la investigación : para administración, econo		Bernal Torres, César Augusto	Pearson Educación	970-26-0645-4	2006		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Herramientas digitales para periodistas : guía práctica para		Bernal Triviño, Ana Isabel	UOC,	978-84-9064-493-5	2014		
Cómo se hace un trabajo académico : guía práctica para estu		Clanchy, John	Prensas Universitarias	84-7733-539-7	2000		
Como se hace una tesis : Técnicas y procedimientos de estudi		Eco, Umberto (1932-)	Gedisa	84-7432-137-9	1996		
La logica de la investigacion cientifica		Popper, Karl Raimund (1902-1994)	Tecnos	84-309-0711-4	1990		
Escritura académica: de la teoría a la práctica /			Pirámide,	978-84-368-3451-2	2015		